

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Тилаволдиев Расулжон Рахмонали угли

Государственный университет физического воспитания и спорта

Преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания и спорта

Аннотация. Целью этой статьи является выявление пользы психологического воздействия на спортсменов при подготовке к соревнованиям. Готовясь к определенному соревнованию, задача спортсмена выйти на тот уровень, при котором его психологическое состояние будет наиболее эффективно и надежно выражено в его поведении и действиях. Формируя установку на предстоящий вид деятельности, спортсмен должен четко понимать возможности, а также ставить перед собой конкретные цели. Кроме того, психическая готовность зависят и от уровня конкуренции на соревнованиях.

Ключевые слова: спорт, спортсмен, соревнования, тренер, личность, эмоции, психология

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETES FOR COMPETITIONS

Tilavoldiev Rasuljon Rakhmonali ugli

State University of Physical Education and Sports

Lecturer at the Department of Theory and Methodology of Physical Education and Sports

Annotation. The purpose of this article is to identify the benefits of psychological influence on athletes when preparing for competitions. When preparing for a specific competition, the athlete's task is to reach the level at which his psychological state will be most effectively and reliably expressed in his behavior and actions. When forming a mindset for the upcoming activity, the athlete must clearly understand the possibilities and also set specific goals for himself. In addition, mental readiness also depends on the level of competition in competitions.

Key words: sport, sportsman, competition, trainer, personality, emotions, psychology

На сегодняшний день спорт — это не только хобби и образ жизни человека, но и самостоятельная культура, имеющая свою структуру, содержание и механизмы проявления.

Профессиональный спорт четко делится на две составляющие: тренировочный процесс и соревновательная деятельность. Поэтому рассматривая тему «психологической подготовки спортсменов», мы не можем не затронуть оба этих процесса. Суть их в том, чтобы обеспечить развитие и совершенствование нервно-психических механизмов, регулирующих движения, переживания и поведение. Исходя из этого можем определить, что психологическая подготовка спортсменов образует собой комплекс, направленный на развитие и совершенствование различных систем организма спортсмена, которые регулируют его психологическое состояние и поведение.

В психологической подготовке спортсмена существует четыре раздела: психологическая подготовка к продолжительному нагрузочному тренировочному процессу; общая психологическая подготовка к соревнованиям; коррекция психических состояний на заключительном этапе подготовки к соревнованиям; специальная подготовка к конкретному соревнованию.

Целью этой статьи является выявление пользы психологического воздействия на спортсменов при подготовке к соревнованиям.

1. Влияние спортивной деятельности на психическое состояние человека

Потребность человека к движению и его стремление к совершенствованию физических качеств привело к появлению различных видов спорта. Именно физические упражнения, выполняемые по специфическим особенностям и уникальным правилам, являются собой особый вид человеческой деятельности – спортивную деятельность.

Современный спорт – это всегда море ярких и сильных эмоций и переживаний. Без эмоций спорт невозможен. К тому же, насыщение спортивных мероприятий сильными чувствами и эмоциональной увлеченностью оказывает положительное влияние на формирование личности человека. Но эмоции в спорте могут быть стеническими и астеническими и оказывать, как положительное, так и отрицательное влияние на человека.

Проявление эмоций в спортивной деятельности разнообразно. И мне хотелось бы выделить некоторые из них:

Эмоциональные переживания, связанные с ходом спортивной борьбы. Проявление этих эмоций связано со стремлением к победе или достижению наивысшего результата. В их основе лежит напряженный характер и проявление волевых усилий. Интенсивность этих переживаний во многом превосходит проявление эмоциональной выразительности человека в повседневной жизни. Особенность этих эмоций отражается в мимике и движениях спортсмена. Например, заработав для команды важное очко на соревнованиях, спортсмен не может сдержать радостью и его поведение принимает форму бурного аффекта. И наоборот, при негативном исходе у спортсмена может наступить упадок сил, неуверенность в себе.

Пребывание спортсмена на различных рода состязаниях всегда связано с сильным возбуждением, именуемым «спортивной злостью». Это состояние имеет большое динамогенное значение, благодаря которому спортсмен ощущает в себе огромные запасы энергии, не чувствует усталость, и все процессы в организме работают на повышенных ритмах.

Эстетические эмоции. Эти эмоции связаны с совершенным выполнением спортивных элементов, с их красотой, а также с попаданием в ритм движения. Как можно догадаться, такие эмоции присущи гимнастам, фигуристам и синхронистам. Особенностью данной эмоции является то, что на уровень ее проявления может влиять внешняя обстановка соревновательных сооружений. Например, яркая церемония открытия, музыкальное сопровождение, поддержка болельщиков – все это настраивает участника на достижение успеха, придает ему уверенности и желание показать свою подготовленность с наилучшей стороны. Но когда внешняя обстановка слишком проста и обыденна, это может вызвать у спортсмена астенические эмоции и приводить к худшему настрою и слабым результатам.

Нравственные чувства, связанные с глубоким сознанием общественного значения своей спортивной. Эти чувства являются мощным стимулятором для спортсмена, наделяя его большими силами для преодоления трудностей и поставленных задач. Именно нравственные чувства могут решать исход борьбы. Многие спортсмены, чувствуя ответственность перед командой и преследуя ее интересы, показывают высокие результаты и не сдаются в трудную минуту.

Таким образом для спортивной деятельности характерны:

а) яркие и сильные эмоциональные переживания, глубоко захватывающие личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на

его деятельность; одновременно это требует от спортсмена умения владеть своими эмоциями и противодействовать тем из них, которые носят астенический характер;

б) разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые различные по качеству эмоции - от простых физических чувств, связанных с мышечной деятельностью, до глубоких нравственных чувств, в основе которых лежит общность интересов, сплачивающих спортивных коллектив в единое целое;

в) динамичность эмоциональных состояний во время спортивных соревнований, быстрые переходы от одних чувств к другим, иногда противоположным по своему характеру. Этому способствует и динамичность самих спортивных соревнований, проходящих с большой интенсивностью и нередко сопровождающихся быстрыми и резкими переходами от поражения к победе и др.

2. Особенности психологического состояния при подготовке к спортивным соревнованиям

Психология соревновательной деятельности занимается исследованиями таких состояний спортсмена как психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, предстартовое волнение. Это есть предрабочее состояние спортсмена, вызванное предстоящей деятельностью с повышенной ответственностью.

Выделяют три стадии психического перенапряжения

1. Нервозность. Признаки:

- капризность;
- неустойчивость настроения;
- внутренняя раздражительность;
- возникновение неприятных ощущений в мышцах, внутренних органах и пр.

2. Прочная стеничность. Признаки:

- нарастающая, несдерживаемая раздражительность;
- эмоциональная неустойчивость;
- повышенная возбудимость;
- беспокойство,
- напряженное ожидание неприятности.

3. Астеничность. Признаки:

- общий депрессивный фон настроения;
- тревожность;

- неуверенность в своих силах;
- высокая ранимость;
- сенситивность.

Психическое напряжение можно поделить на два вида регуляции: эмоциональная, которая вызывает переживание и волевая, основанная на волевых усилиях.

Эти два понятия тесно связаны друг с другом, и в тоже время прямо пропорциональны один другому. Может происходить так, что переживание спортсменом может стать мощным стимулятором к достижению поставленных целей, сводя к нулю волевые усилия. Или же наоборот, высокое предстартовое напряжение может быть подавлено целенаправленным волевым усилием. Тем самым спортсмен контролирует использование энергии, вызванной эмоциональными переживаниями.

3. Роль психологической подготовки к спортивным соревнованиям

Психологическая подготовка – область малоизученная, основной из проблем которой является выбор и принятие решений в момент соревнований.

Готовясь к определенному соревнованию, задача спортсмена выйти на тот уровень, при котором его психологическое состояние будет наиболее эффективно и надежно выражено в его поведении и действиях. Формируя установку на предстоящий вид деятельности, спортсмен должен четко понимать возможности, а также ставить перед собой конкретные цели. Кроме того, психическая готовность зависят и от уровня конкуренции на соревнованиях.

Именно на основании сравнения своих возможностей с возможностями соперников и с учетом прогнозируемых условий предстоящего соревнования спортсмен оценивает вероятность достижения цели.

Проводя сравнения собственных сил с возможностями конкурентов, спортсмену важно правильно проанализировать свои возможности, иначе поставленная цель может превысить возможности спортсмена, или же наоборот, спортсмен «опустит планку своих возможностей», что приведет к недостаточности мотивации перед состязаниями.

Исходя из сказанного, следует считать, что психологическая подготовка к конкретному соревнованию должна включать:

- определение цели участия в соревновании;
- создание установки на достижение этой цели;

- формирование уверенности в высокой вероятности такого достижения.

4. Психологическая подготовка спортсмена

Психо-эмоциональная готовность к соревнованиям - это результат индивидуальной деятельности спортсмена. Однако, при соперничестве относительно равных участников все могут решить одна - две ошибки. Поэтому максимальный результат в таких условиях может дать лишь творческая эмоциональность и холодная рассудительность.

Объективное ощущение уровня мастерства, а также черты между эмоциональными и рассудительными действиями может обеспечить правильный настрой и сформировать оптимальное состояние для успешного выступления.

Правильная постановка реально достижимых целей - решающий момент психологической подготовки. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен неумолимо создает основания для дальнейших дерганий, в результате чего перед стартом у спортсмена может возникнуть либо стартовая лихорадка, либо апатия.

Спортсмены высокого уровня обязаны уметь справляться со своими эмоциями. Ведь во многих, особенно индивидуальных видах спорта, победу одерживает тот спортсмен, кто совершит меньше ошибок.

Благотворное влияние на эмоции оказывает выполнение привычных технико-тактических упражнений перед соревнованиями. Эти упражнения должны быть достаточно сложными, требовать много внимания и тем самым отвлекать от неблагоприятных мыслей.

Не менее важным является мотивация, «разговор сам с собой». Спортсмену важно для себя определить план действий, успокоиться мысленно и поставить четкие цели непосредственно перед соревновательной деятельностью.

В разминку необходимо включать идеомоторные упражнения - мысленное представление своих действий во время соревнований.

Чтобы предстартовое возбуждение не «смазало» мысленной картины, стоит тренироваться в выполнении идеомоторных упражнениях на тренировках.

Заключение:

Хоть спортсмен и тренируется для того, чтобы участвовать в соревнованиях, все равно условия проведения соревнований будут

отличаться от тренировочного процесса. Поэтому результат соревнований будет зависеть от трех составляющих:

- физической подготовки;
- функциональной подготовки;
- совершенство механизмов нервно-психической деятельности спортсмена.

Спортивный результат снижается при ослаблении любой из этих "трех опор".

Научные исследования демонстрируют связь между уровнем эмоциональных переживаний и результатами соревнований. Тренерам и психологам необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них противостояния многим предсоревновательным и соревновательным факторам.

Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых качеств, способствующих развитию психических, технических и тактических возможностей спортсмена. Знание предстоящих трудностей дает возможность путем соответствующей тренировки, в том числе психологической, приучить спортсмена к нужным условиям.

Использованная литература

1. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. Символ науки, (3), 81-82.
2. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(11), 59-62.
3. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 304-308.
4. Атамухамедова, М.Р., & Эргашев, А.А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. Интернаука, (37-1), 19-21.
5. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises. MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019
6. Питание при железодефицитной анемии. АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
7. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. Интернаука, (37-1), 9-10.
8. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
9. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Израилжанов. проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

10. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроиллонов. Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
11. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы ...
12. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. Universum: медицина и фармакология, 16-18
13. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7
14. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
15. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
19. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
20. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
21. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
22. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator Ko'rsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
23. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation. 2024/3/15. 70-75
24. Boqiyev, F. (2024). Sportchilarni nazariy fanlarni o'qitishda yuzga keladigan muammolarni hal qilishni zamonaviy yechimlari. Research and implementation, 2(5), 84-87.
25. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
26. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 365-369.
28. Xabibjon o'g'li, B. F. (2024). Use of digital technologies in determining the effect of childhood gymnastics on motor development. journal of scientific research, modern views and innovations, 1(1), 65-68.
29. Tilavoldiyev, R. (2024). O'spirinlarning axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishning ahamiyati. Research and implementation, 2(4), 130-133.
30. Mirzajonova, E. T. Rasuljon Raxmonali o'g'li Tilavoldiyev. O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishning ilmiy nazariy asoslari//International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers, 11, 660-669.
31. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'ri. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29).
32. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'ri. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29).
33. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).

34. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 1490-1497
35. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs jurnali*, 11(2), 22-30.
36. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). Signature and its relationship to speech styles. In *International Conference on Business Management and Humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).
37. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matn sifatida. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 60-62.
38. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o'rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
39. Ulug'bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo'llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
40. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). Pragmalingvistikaning shakllanishi va o'rganilishi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.
41. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matnlarining grammatik xususiyatlari. *Наука и инновация*, 1(7), 18-20.
42. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). Sportchilar dasxatlarining funksional ahamiyati va xoslanishining bugungi kundagi o'rni. *Gospodarka i Innowacje.*, 32, 1-4.
43. Ўринбоева, М. С. (2020). Табиатга экологик муносабатларнинг маънавий-ахлоқий тамойиллари ва мезонлари. *Science and Education*, 1(2), 590-596.
44. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 56-58.
45. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 56-58.
46. Rasulova, S. A., & Azimov, U. A. (2020). Formation of axiological consciousness in the era of globalization. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(4), 228-231.
47. Akbarovna, U. M. (2019). Rasulova Shoira Azizovna Vliyaniye temperamenta na deyatelnost i povedeniye cheloveka. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (19-3), 73.
48. Расулова, Ш. А. (2021). Инсон ахлоқий-экологик маданиятини фалсафий жиҳатлари. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 273-275.
49. Расулова, Ш. А. (2021). Man-ecologist-entonic philosophical culture. *Экономика и социум*, (3-2), 273-275.
50. Тухтаров, И. М., Хакимов, А. М., Олтмишева, Н. Г., & Расулова, Ш. А. (2021). О модели воспитания нравственной культуры у молодежи. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 459-466.
51. Ўринбоева, М. С., & Расулова, Ш. А. Экологик барқарор тараққиётни таъминлашда ахлоқнинг функциялари. Тошкент-2021, 104.
52. Mikheeva, A. (2020). Teaching skill of the teacher and its formation. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(8), 323-328.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.